
Revisão sistemática sobre Small Language Model

MESTRADO PROFISSIONAL IPT - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E ORGANIZAÇÕES

Michael da Silva
michaelsilvases@gmail.com

25 de Abril de 2025

RESUMO

Os Large Language Model (LLM) tem tido grande notoriedade pelos seus resultados, enquanto Small Language Model (SML) ainda não tem ampla utilização, logo compreender o conceito em profundidade sobre SLMs, suas áreas de aplicação tecnológica, bem como impactos derivados da adoção e espaços de pesquisa futura, pode facilitar seu emprego de forma mais ampla, nesse sentido estabelecendo o entendimento na atualidade sobre o assunto, por meio de revisão sistemática da literatura.

Palavras-chave: small language model ; revisão sistemática ; estado da arte ; model language

1 Introdução

Nos últimos anos o assunto inteligência artificial generativa ganhou ampla notoriedade, mormente pelos resultados obtidos nos produtos advindos dessa área do conhecimento, entre eles ChatGPT despontou pela adoção em massa por diversos usuários a sua plataforma OpenAI (FENG; SNOUSSI; TENG; CHEROUAT; WANG, 2024), justamente por apoiar no esclarecimento de dúvidas, estudos, pesquisa etc em diversos assuntos.

A tecnologia empregada nessa área são Large Language Models (LLM), que tem provocado uma corrida de inovação na academia e no mercado global, pois existem desafios a serem superados que podem ser diferenciais competitivos ainda maiores, por exemplo o custo de treinamento dos modelos (FRIHA; FERRAG; KANTARCI; CAKMAK; OZGUN; GHOUALMI-ZINE, 2024). Portanto, se por um lado LLMs contam com uma vasta utilização, por outro lado a Small Language Model (SLM) parecem não estarem no epicentro dessa adesão.

Então, a partir da revisão sistemática serão abordadas as seguintes questões de pesquisa:

- O que é Small Language Model ?
- Quais são atualmente as aplicações das Small Language Model ?
- Quais são as problemáticas em Small Language Model ?
- Quais são os campos de pesquisas futuros sobre Small Language Model ?

No intuito de compreender as reais capacidades dessa abordagem, no que podem contribuir na resolução das restrições conhecidas no campo da Language Model (LM), sobretudo ajudar a delimitar o entendimento o assunto, a fim de viabilizar o emprego das SLMs nos casos mais adequados para sua aplicação, quiçá alcançar notoriedade similar a sua correlata maior.

2 Método

Haja vista o intuito de compreender as fronteiras do conhecimento sobre SLMs, optou-se pela condução de uma revisão sistemática da literatura, tendo as seguintes etapas: planejamento, condução e apresentação de resultados segundo Felizardo, et al. (2017).

2.1 Planejamento

Essa fase se esclarecem as reais motivações para aplicação de uma revisão sistemática, além disso de forma iterativa se define um protocolo para realização da revisão, contento as questões de pesquisa, estratégia, critérios inclusão e exclusão que serão adotados a fim mitigar o viés do pesquisador, assim se recomenda avaliação do protocolo com grupo controle para identificar a assertividade.

Assim, a revisão sistemática procura identificar estudos que possam auxiliar na resposta à questão principal da pesquisa: o estado da arte em Small Language Model no último ano, consequentemente decompondo em critérios Population, Intervention, Comparison and Outcome (PICO):

- A. População: engenheiros da computação, arquitetos de software, engenheiros de software
- B. Intervenção: delimitação das fronteiras do conceito de SLM, compreendendo espaços de aplicação da tecnologia, limitações para seu desenvolvimento e oportunidades de desenvolvimento
- C. Controle: artigos utilizados na exploratória
- D. Resultado: sumarização do conceitos trazendo uma definição básica sobre e suas bordas enquanto conceito

O critério de seleção de base preferiu restringir o levantamento unicamente: IEEE Digital Library, por compreender como sendo uma das principais sobre assuntos de computação. Os trabalhos deveriam ser exclusivamente na língua inglesa ou portuguesa, as palavras chaves são as seguintes: small language model, com a seguinte string de busca de termo geral: ("small language model" OR "SLM" OR "SLMs").

Na revisão sistemática, os critérios de inclusão e exclusão, limitam a seleção dos trabalhos conforme sua relevância para o objetivo da pesquisa. Portanto, com base em avaliações qualitativas foram definidos os seguintes critérios:

A escolha das fontes de busca foi feita utilizando os seguintes critérios de inclusão:

- A. Define técnicas de prompt
- B. Estabelece casos de uso de aplicação de SLM
- C. Estabelece propriedades de qualidade de SLM
- D. Estabelecimento claro do conceito de SLM

A escolha das fontes de busca foi feita utilizando os seguintes critérios de exclusão:

- A. Considerar SLM para aplicação multimodal
- B. Emprego de SLM não sendo central para resolução do problema

Na estratégia para seleção dos trabalhos, todos os documentos exportados das buscas são importados no Parsifal. Os documentos que não forem excluídos até aqui, seguem para esta fase, na qual é lido a Introdução e Conclusão. Os documentos serão lidos integralmente e extrair informações para comparação, por meio da leitura dos metadados (palavras-chave e abstract), os critérios são verificados. Em acordo com seguintes critérios de qualidade:

- A. Possui definição clara do conceito de Small Language Model?
- B. Disserta sobre aplicação atualmente das Small Language Models em setores diferentes?
- C. Transparece as problemáticas tecnológicas existentes sobre SLMs?
- D. Propõe trabalhos futuros correlatos para evolução tecnológica?

Observando-se uma nota de corte 70 para aceitação, na escala de 0 a 100, considerando os seguintes pesos:

- A. Em linha com peso 25
- B. Parcialmente em linha com peso 12
- C. Fora de linha com peso 0

Quanto a estratégia de extração e síntese dos dados serão preenchidos “formulários de extração de dados” (Data Extraction Form Fields) para cada texto, considerado válido para a RSL, após sua leitura integral também poderá ser realizado um resumo de cada artigo em função dos dados mais importantes extraídos.

- A. Definição do conceito de SLMs
- B. Aplicação tecnológica das SLMs
- C. Problemática tecnológica
- D. Problemática social
- E. Problemática econômica
- F. Definição de trabalhos futuros

Para estratégia para análise dos dados para publicação dos resultados, após a leitura minuciosa e completa dos trabalhos incluídos, primeiramente se realiza um resumo para cada campo de extração do artigo e um resumo geral que engloba esses campos, secundamente elaborar um resumo comparativo, destacando os métodos ou técnicas utilizadas, mostrando como eles se inter-relacionam e como respondem, ou ajudam a responder, a pergunta de pesquisa.

Por fim, deverá ser redigida uma análise crítica que descreve sinteticamente o que foi obtido e análises qualitativas e/ou quantitativas com relação aos trabalhos pesquisados e considerações sobre os resultados observados nos trabalhos selecionados.

2.2 Condução

Nesta segunda fase são realizadas as buscas gerais nas bases determinadas, aplica-se o protocolo estabelecido previamente, logo se realiza o crivo segundo os critérios, também se realiza a extração dos dados a partir dos estudos selecionados e a síntese do material estudado.

Na identificação dos artigos é aplicada a estratégia descrita no protocolo, dessa forma temos a seguinte condução de pesquisa:

- A. Data de busca: 5 de abril de 2025
- B. Amplitude da busca: Metadado
- C. Tipos de documentos: artigos de revista, congresso e de revisão e material editorial
- D. Período considerado: 2023 até 2025
- E. Filtros utilizados: Early Access
- F. String executada: ("All Metadata": "small language model**")

A busca realizada encontrou 48 publicações ao total, sendo que 5 publicações foram rejeitadas considerando os critérios de exclusão, resultando em 43 aceitos para próxima fase. Na análise qualitativa dos trabalhos 28 tiveram avaliação superior a 70 pontos, enquanto 15 não atingiram o critério de qualificação necessário.

Figura 1: Números provenientes da revisão sistemática. Fonte: autor
Então, os seguintes trabalhos foram selecionados para extração do formulário:

Tabela 1: Publicações que tiveram formulário de informação extraído.

Título	Autores	Ano
Open-Source or Proprietary Language Models? An Initial Comparison on the Assessment of an Educational Task	Sterbini, Andrea and Temperini, Marco	2024
The Rise of Small Language	Zhang, Qin and Liu, Ziqi and Pan, Shirui	2025

Models		
Single or Double: On Number of Classifier Layers for Small Language Models	Ünal, Muhammed Cihat and Zaval, Mounes and Gerek, Aydin	2023
TeleOracle: Fine-Tuned Retrieval-Augmented Generation With Long-Context Support for Networks	Alabbasi, Nouf and Erak, Omar and Alhussein, Omar and Lotfi, Ismail and Muhaidat, Sami and Debbah, Mérouane	2025
A Prompt Learning Framework with Large Language Model Augmentation for Few-shot Multi-label Intent Detection	Zhuang, Ning and Wei, Xiao and Li, Junlei and Wang, Xiaobao and Wang, Chenyang and Wang, Longbiao and Dang, Jianwu	2025
Telecom Language Models: Must They Be Large?	Piovesan, Nicola and De Domenico, Antonio and Ayed, Fadhel	2024
Deeploy: Enabling Energy-Efficient Deployment of Small Language Models on Heterogeneous Microcontrollers	Scherer, Moritz and Macan, Luka and Jung, Victor J. B. and Wiese, Philip and Bompani, Luca and Burrello, Alessio and Conti, Francesco and Benini, Luca	2024
Spatial Data Discovery Using Small Language Model	Thakur, Sujit Kumar and Tyagi, Neha	2024
Small Language Model Agent for the Operations of Continuously Updating ICT Systems	Fukuda, Nobukazu and Nozue, Haruhisa and Oishi, Haruo	2025
Comprehensive Sentiment Analysis of Polish Book Reviews Using Large and Small Language Models	Karlińska, Agnieszka and Miłkowski, Piotr and Czwordon-Lis, Paulina and Koptyra, Bartłomiej and Kocoń, Jan	2024
Fine-Tuning Optimization of Small Language Models: A Novel Graph-Theoretical Approach for Efficient Prompt Engineering	Gadiraju, Venkata and Tsai, Hao-Yu and Wu, Hsiao-Chun and Singha, Manali and Scott Huang, C.-H. and Liu, Guannan and Chang, Shih Yu and Wu, Yiyan	2024
CPR: Mitigating Large Language Model Hallucinations with Curative Prompt Refinement	Shim, Jung-Woo and Ju, Yeong-Joon and Park, Ji-Hoon and Lee, Seong-Whan	2024
Scaling Down to Scale Up: A Cost-Benefit Analysis of	Irugalbandara, Chandra and Mahendra, Ashish and Daynauth, Roland and Arachchige,	2024

Replacing OpenAI's LLM with Open Source SLMs in Production	Tharuka Kasthuri and Dantanarayana, Jayanaka and Flautner, Krisztian and Tang, Lingjia and Kang, Yiping and Mars, Jason	
SLaDe: A Portable Small Language Model Decompiler for Optimized Assembly	Armengol-Estapé, Jordi and Woodruff, Jackson and Cummins, Chris and O'Boyle, Michael F.P.	2024
A Study of Social Biases in Small Language Models and Mitigation Strategies	Chandra, Lakshay and Kumar, Dhruv and Kant, Krishan and Susan, Seba	2024
Towards Edge General Intelligence via Large Language Models: Opportunities and Challenges	Chen, Handi and Deng, Weipeng and Yang, Shuo and Xu, Jinfeng and Jiang, Zhihan and Ngai, Edith C.H. and Liu, Jiangchuan and Liu, Xue	2025
Enhancing Medical ASR Accuracy through the Integration of T5-Based Small Language Models and Error Correction Mechanisms	Kondai, Nischay and Devapangu, Abhishek and Hosur, Sai Kartik and Raj, Pratik and Tiwari, Nitya and Nataraj, K S	2024
Reading Between the Lines: Commonsense Reasoning in Small Language Models	Feroze, Wasif and Qu, Hong and Shahid, Muhammad and Cheng, Shaohuan	2024
Enabling Device Control Planning Capabilities of Small Language Model	Paul, Sudipta and Zhang, Lingyu and Shen, Yilin and Jin, Hongxia	2024
Compacting AI: In Search of the Small Language Model	Jovanović, Mlađan and Campbell, Mark	2024
Language Artificial Intelligence at a Crossroads: Deciphering the Future of Small and Large Language Models	Shan, Richard	2024
Towards a Personalized LLM-Based Daily Edge Memory Aid	Ha, Sangil and Ko, Dongbeom and Lim, Joon-Ho and Kang, Sungjoo and Kim, Hyeon Soo	2024
Semantic Text Transmission via Prediction with Small Language Models: Cost-Similarity Trade-off	Madhabhavi, Bhavani A and Karevvanavar, Gangadhar and Bhat, Rajshekhar V and Pappas, Nikolaos	2024
The Language Model Revolution: LLM and SLM Analysis	Örpek, Zeynep and Tural, Büşra and Destan, Zeynep	2024

Small Language Models and Their Role in Hybrid AI Architectures for Big Data Analytics	S, Rosamma K	2024
Characterizing and Understanding the Performance of Small Language Models on Edge Devices	Islam, Md Romyull and Dhar, Nobel and Deng, Bobin and Nguyen, Tu N. and He, Selena and Suo, Kun	2024
An Exploration of Open Source Small Language Models for Automated Assessment	Sterbini, Andrea and Temperini, Marco	2024

Fonte: elaborado pelo autor.

Tendo em perspectiva as palavras chaves relacionadas ao tema, temos 12 palavras ao total, considerando nível de ocorrência em 7 instâncias, mas não adicionadas a pesquisa diretamente.

Figura 1: Exemplo de figura. Fonte: autor

Por fim, a pesquisa foi conduzida considerando o protocolo estabelecido no planejamento, encontrando um número possível de publicações recentes a esse trabalho, para que seja possível compreender o estado atual das SLMs, ao que tudo indica na figura principal.

3 Publicação dos Resultados

Nessa fase se sumariza os resultados, apresentando as perguntas que o trabalho busca responder e relativa relevância do assunto, principalmente publicizando o conhecimento da comunidade científica captado dos trabalhos aceitos.

3.1 O que é Small Language Model?

Esse tipo de modelo se enquadra dentro do grupo de Processamento de Linguagem Natural (NLP) (Feroze et al., 2024, p. 298) e Inteligência Artificial Generativa (Ha et al.), a classificação como *Small* deriva do fato da menor quantidade de parâmetros no modelo (Chandra et al., 2024, p. 1), algo em torno de algumas centenas de milhões de parâmetros (Scherer et al., 2024, p. 1), no máximo de 10 bilhões.

Logo menos parâmetros implicam em menor necessidade de armazenamento (Shan, 2024, p. 27), exemplificações de implementações são: Phi-2 com 2,7 bilhões de parâmetro, Gemini Nano 2 com 3,2 bilhões parâmetros (Alabbasi et al., 2025, p. 1) e OpenELM que tem algo em torno de 3pp do total de parâmetros da LLM Llama 3 (Islam et al., 2024, p. 1).

As SLMs são adequadas para execução em hardware modestos e com restrições de recurso computacional como: processamento, memória, energia, portanto podem ser empregada em soluções compactas (Islam et al., 2024, p. 1), mais estritamente existem hardware para tal finalidade denominados como TinyML (Scherer et al., 2024, p. 1), também existem soluções embarcadas e dispositivos de borda especializados (Pujolle et al., 2024, p. 3). Nesse sentido, geram uma maior eficiência e custo-benefício (Shim et al., 2024, p. 1605).

Além disso são orientadas a domínios específicos com otimização para performance e rapidez (Al Daoud et al., 2024, p. 32) em tarefas específicas (Shan, 2024, p. 27) ou mesmo para aplicação específica (Gadiraju et al., 2024, p. 1), ou seja, menor tempo de inferência das respostas (Chen et al., 2025, p. 1), que contribui para operacionalidade e sustentabilidade desse tipo de solução (Zhang et al., 2025, p. 31).

Quanto ao desenvolvimento de SLMs pode ser categorizado em treinado ou comprimido (Zhang et al., 2025, p. 31). Na primeira categoria utilizando transformadores (Zhang et al., 2025, p. 32), com conjunto de dados de treino específico para problema para qual está sendo projetada (Shan, 2024, p. 28), com as seguintes estratégias: *Efficient FFN*, *Efficient Attention* e *Attention-free* (Zhang et al., 2025, p. 32) Na segunda categoria temos com estratégias: *quantization*, *pruning* e *knowledge distillation*, *transfer learning* no qual LLMs tem um subconjunto de parâmetros extraídos para formar uma SLM (Jovanović e Campbell, 2024, p. 96), preservando o conhecimento específico (Kang et al., 2025, p. 4957) com *knowledge distillation* (Björkdahl et al., 2024, p. 864).

3.2 Quais são atualmente a aplicação das Small Language Model?

As SLMs têm sido empregadas em diversos setores: saúde, automotivo, industrial etc. (ISLAM et al., 2024), em particular características próprias da tecnologia e o contexto

em que está sendo aplicada, vide por questões jurídicas no qual os dados não podem ser transitados, possibilitando o uso estritamente no dispositivo móvel em questão (Gaddam e Kulkarni, 2024, p. 186).

Nesse sentido o uso em ambientes com restrições de recurso se destaca, como: em dispositivos de IOT (Gaddam e Kulkarni, 2024, p. 185), podendo ser utilizado em sistemas críticos (Mithsara et al., 2024, p. 230), estando embarcado em drones para coordenação de enxames para facilitar a operação e tomada de decisão (PUJOLLE; AZZOUNI; NGUYEN, 2024) ou leitores cerebrais altamente especializados e integrados com hardware (SCHERER et al., 2024) ou agentes especializados (FUKUDA; NOZUE; OISHI, 2025), podendo ser utilizados como uma extensão de memória como dispositivos vestíveis (HA et al., 2024).

Verifica-se também uso em segurança a partir da detecção de phishing (Al Daoud et al., 2024, p. 32) e *scams* (AL DAOUD et al., 2024), com intuito proteger LLMs de entradas maliciosas ou malformadas se nota uma cooperação com SLMs como proxy (PAUL et al., 2024). Dado esse uso em conjunto, também temos a aplicação para exploração conjunto de dados proprietários, proteção a dados com dados confidenciais e regulatório, SLMs para curadoria de dados e resampling (novos dados resumindo os antigos), apoiar os treinamentos de LLMs, aumentando a generalização, integrado e coletando informações diretas do device (ZHANG; LIU; PAN, 2025).

Na educação pode ser utilizado na avaliação de estudantes de programação em python (STERBINI; TEMPERINI, 2024), como também auxiliando no feedback rápido das revisões de pares (STERBINI; TEMPERINI, 2024), ensino de matemática nas escolas (SHAN, 2024), ou seja, aprendizado personalizado (SHAN, 2024), mormente em atividades textuais (Zhang et al., 2025, p. 30)

A comunicação também fica facilitada com análise de sentimentos em diversas línguas (KARLIŃSKA et al., 2024), até mesmos ajudando na correção de erros gramaticais e falhas de preenchimento (SHIM et al., 2024), portanto minimizando alucinações em telecomunicação (ALABBASI et al., 2025)

As SLM representam um avanço PLN (ÖRPEK; TURAL; DESTAN, 2024), viabilizando assistentes de casa inteligentes (PAUL et al., 2024) com estruturas de planos de tarefas mais bem organizados (Paul et al., 2024, p. 12066), em cooperação com LLMs determinados trabalhos (Guo et al., 2024, p. 842), mesmo na compreensão de contexto das assuntos (Polisiani et al., 2024, p. 3) potencializando técnicas de *prompt engineering* especialmente *In-Context Learning (ICL)*, *Chain-of-Thought (CoT)* (JOENG; LEE; SHIN, 2024) e *Few-shot* (ZHUANG et al., 2025), também na melhora dos resultados advindos de LLMs (GADIRAJU et al., 2024).

No setor de serviços desenvolvimento de respostas personalizada para os clientes, associado a *Retrieval Augmented Generation* para enriquecer o contexto (SHAN, 2024) e análise de sentimento (Karlińska et al., 2024, p. 454), como chats colaborativos (GUO et al., 2024), abrindo caminhos para uso em pequenas empresas com aumento da produtividade (SHAN, 2024), sendo a comunicação assíncrona amplamente implementada nessas situações (Shan, 2024, p. 32).

3.3 Quais são as problemáticas de Small Language Model?

A dependência quanto a qualidade dos dados de treinamento (SHAN, 2024), pode replicar vieses (ZHANG; LIU; PAN, 2025) de caráter religioso, sexista, econômico (CHANDRA et al., 2024), isso se estende também à restrição uso em algumas línguas (KARLIŃSKA et al., 2024), refletindo a perspectiva social vigente demonstrando que existem limitações para generalizações (ZHUANG et al., 2025).

Algumas éticas se fazem presentes no debate público no que tange a leis de proteção a dados (JOVANOVIĆ; CAMPBELL, 2024), tanto nos dados de treinamento quanto nos resultados produzidos que podem possuir dados de pessoas e negócios (ZHANG; LIU; PAN, 2025), com risco de vazamento de dados, impactando diretamente a opinião social (SHAN, 2024).

Em meio tal debate a segurança das SLMs também é discutida, por estarem geralmente em sistemas embarcados (JOVANOVIĆ; CAMPBELL, 2024), também *deepfakes* e emprego em outros cibercrimes, em outro sentido existe uma carência de mão de obra, por exemplo pelo desenvolvimento da robótica (CHEN; HAN; LI, 2025), conseqüentemente colocando em risco postos de trabalho pelos excelentes resultados obtidos e dificuldade em formar profissionais pelo alto nível de especialização necessária (SHAN, 2024).

Essas limitações estão se tornando presente quanto aos hardwares específicos (ZHANG; LIU; PAN, 2025), por exemplo com alocação de memória estática, portanto enfrentando barreiras com uso dos compiladores atuais (SCHERER et al., 2024), em adicional despertando a atenção também para observabilidade na operação dos modelos por: *drifts*, métricas, alucinações e rastreabilidade do comportamento (SHAN, 2024), que significa uma dificuldade na avaliação geral dos modelos (JOVANOVIĆ; CAMPBELL, 2024).

A aplicação dessa tecnologia ainda demonstra resultados inferiores, o que se refere a energia com algumas LLMs em casos de borda, por não haver compartilhamento de infraestrutura (PAUL et al., 2024), assim colocando em pauta o consumo energético que em determinados casos de uso o treinamento de SLMs se evidencia alto (ÖRPEK; TURAL; DESTAN, 2024), a combinação com LLMs (HA et al., 2024) ou uso de RAG (ALABBASI et al., 2025) demonstram resultados mais satisfatórios, porém deixam claro o desafio existe de interoperabilidade dos modelos (SHAN, 2024).

Outras considerações, ainda que haja impactos positivos quanto ao impacto ambiental (SHAN, 2024) e redução da pegada de carbono (SHAN, 2024), questões de geopolítica global podem obstaculizar a cooperação para o desenvolvimento do assunto (SHAN, 2024).

3.4 Quais são os campos de pesquisas futuros sobre small language model?

Primeiramente a necessidade melhora na generalização, por consequência nas métricas de avaliação dos modelos (CHANDRA et al., 2024) e *prompt graph* (GADIRAJU et al., 2024), logo explorando outras técnicas de prompt (JOENG; LEE; SHIN, 2024) (STERBINI; TEMPERINI, 2024), variação de modelos e conjuntos de dados (SHIM et al., 2024) (KANG; RYU; SIM, 2025).

Nesse sentido explora técnicas para proteção dos dados (AL DAOUD et al., 2024), prevenir uso em cibercrimes (POLISIANI et al., 2024), por isso da importância em aumentar a interpretabilidade e auditoria em futuros modelos, como também planos de formação social para lidar com as questões éticas derivadas da adoção da tecnologia na sociedade (SHAN, 2024).

Algumas técnicas podem ser mais bem estudadas como integrações com APIs para enriquecimento de contexto (MITHSARA; SHAHID; YANG, 2024), técnicas de atenção criação de SLM (ZHANG; LIU; PAN, 2025), filtragem e classificação de entradas (BJÖRKDAHL et al., 2024), somado a hibridização dos modelos de linguagem (SHAN, 2024), como soluções para mitigar hiperfoco (JOVANOVIĆ; CAMPBELL, 2024) e softwares baseados em planos de atividade (PAUL et al., 2024).

De forma recorrente o tópico sobre a eficiência energética e pegada de carbono decorrente (SHAN, 2024), põem em discussão o treinamento e operação dos modelos de linguagem (GADDAM; KULKARNI, 2024), por conseguinte os limites possíveis dessa tecnologia (ZHU et al., 2024) com relação a custo e performance (ZHU et al., 2024), a quantização se destaca como técnica possível (HA et al., 2024) e uso de hardwares especializados como Computer-In Memory (SCHERER et al., 2024).

Por último, parece não haver um caminho ou solução única (ÖRPEK; TURAL; DESTAN, 2024), para existe um espectro de estudos que podem ser conduzidos na melhoria da eficiência, treinamento, impacto social e generalização dos modelos.

4 Discussão e conclusões

A partir da definição do conceito de SLM pela quantidade diminuta de parâmetros, faz justa a finalidade na qual tem sido aplicada, principalmente em caso de restrição de recursos, dados proprietários e embarcados, em certa forma explica a compreensão dessa tecnologia como especializada em domínios.

Essa última característica citada das SLMs indica um fator que distancia o reconhecimento dela no cotidiano do público em geral, por outro lado a cooperação em soluções que empregam LLMs e SLMs em conjunto, apontam que fazem parte das arquiteturas de solução mais conhecidas do público, tão logo esse reconhecimento deve colocar em pauta o peso das questões sociais sobre esta tecnologia também.

Sobre outro prisma a necessidade de capacitar mais profissionais em tal assunto, associado com os desafios ainda a serem resolvidos, como as técnicas de treinamentos de novas SLMs, podem ser indícios que existe espaço para exploração do assunto, principalmente pelo que indica a literatura no uso em dispositivos de borda e criação de modelos de linguagem especializados em mais áreas ou contextos.

Por último, a adoção das SLMs será mais presente na medida que as técnicas sejam ainda mais facilitadas, aliado ao emprego mais intensivo de modelos de linguagem em certos dispositivos, tendo a especialização como forte característica para essa expansão do uso.

Referências

- AL DAOUD, E. et al. **Enhancing Cybersecurity with Transformers: Preventing Phishing Emails and Social Media Scams**. 2024 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC). **Anais...** Em: 2024 IEEE CONFERENCE ON DEPENDABLE AND SECURE COMPUTING (DSC). nov. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10763582/>>. Acesso em: 6 abr. 2025
- ALABBASI, N. et al. TeleOracle: Fine-Tuned Retrieval-Augmented Generation With Long-Context Support for Networks. **IEEE Internet of Things Journal**, p. 1–1, 2025.
- ARMENGOL-ESTAPÉ, J. et al. **SLaDe: A Portable Small Language Model Decompiler for Optimized Assembly**. 2024 IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization (CGO). **Anais...**mar. 2024.
- BJÖRKDAHL, L. et al. **Towards Holistic Disease Risk Prediction using Small Language Models**. 2024 International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA). **Anais...** Em: 2024 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS (ICMLA). dez. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10903345/>>. Acesso em: 6 abr. 2025
- CHANDRA, L. et al. **A Study of Social Biases in Small Language Models and Mitigation Strategies**. 2024 15th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT). **Anais...** Em: 2024 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING COMMUNICATION AND NETWORKING TECHNOLOGIES (ICCCNT). jun. 2024a. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10723966/>>. Acesso em: 6 abr. 2025
- CHANDRA, L. et al. **Unveiling Toxic Tendencies of Small Language Models in Unconstrained Generation Tasks**. 2024 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT). **Anais...** Em: 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTING AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (CONECCT). jul. 2024b. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10677188/>>. Acesso em: 6 abr. 2025
- CHEN, H. et al. Towards Edge General Intelligence via Large Language Models: Opportunities and Challenges. **IEEE Network**, p. 1–1, 2025.
- CHEN, Y.; HAN, Y.; LI, X. FASTNav: Fine-Tuned Adaptive Small-Language- Models Trained for Multi-Point Robot Navigation. **IEEE Robotics and Automation Letters**, v. 10, n. 1, p. 390–397, jan. 2025.
- DAS, S. et al. Presenting an Order-Aware Multimodal Fusion Framework for Financial Advisory Summarization With an Exclusive Video Dataset. **IEEE Access**, v. 13, p. 48367–48379, 2025.
- DHAR, N. et al. **Activation Sparsity Opportunities for Compressing General Large Language Models**. 2024 IEEE International Performance, Computing, and Communications Conference (IPCCC). **Anais...**nov. 2024.
- FEROZE, W. et al. **Reading Between the Lines: Commonsense Reasoning in Small Language Models**. 2024 10th International Conference on Computer and Communications (ICCC). **Anais...** Em:

2024 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AND COMMUNICATIONS (ICCC). dez. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10941834/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

FUKUDA, N.; NOZUE, H.; OISHI, H. Small Language Model Agent for the Operations of Continuously Updating ICT Systems. **IEEE Access**, v. 13, p. 37522–37533, 2025.

GADDAM, P.; KULKARNI, P. **Estimating the Carbon Footprint of Small Language Models Powering Edge Device Applications**. 2024 Conference on AI, Science, Engineering, and Technology (AIXSET). **Anais...** Em: 2024 CONFERENCE ON AI, SCIENCE, ENGINEERING, AND TECHNOLOGY (AIXSET). set. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10771044/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

GADIRAJU, V. et al. **Fine-Tuning Optimization of Small Language Models: A Novel Graph-Theoretical Approach for Efficient Prompt Engineering**. 2024 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB). **Anais...** Em: 2024 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BROADBAND MULTIMEDIA SYSTEMS AND BROADCASTING (BMSB). jun. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10608341/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

GUO, M. et al. **Plan, Generate and Optimize: Extending Large Language Models for Dialogue Systems Via Prompt-Based Collaborative Method**. 2024 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT). **Anais...** Em: 2024 IEEE SPOKEN LANGUAGE TECHNOLOGY WORKSHOP (SLT). dez. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10832280/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

HA, S. et al. **Towards a Personalized LLM-Based Daily Edge Memory Aid**. 2024 15th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC). **Anais...** Em: 2024 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CONVERGENCE (ICTC). out. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10827506/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

IRUGALBANDARA, C. et al. **Scaling Down to Scale Up: A Cost-Benefit Analysis of Replacing OpenAI's LLM with Open Source SLMs in Production**. 2024 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS). **Anais...** maio 2024.

ISLAM, M. R. et al. **Characterizing and Understanding the Performance of Small Language Models on Edge Devices**. 2024 IEEE International Performance, Computing, and Communications Conference (IPCCC). **Anais...** Em: 2024 IEEE INTERNATIONAL PERFORMANCE, COMPUTING, AND COMMUNICATIONS CONFERENCE (IPCCC). nov. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10850044/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

JOENG, H.; LEE, H.; SHIN, S. **A Study on the Effects of ICL and CoT Prompts on the Reward Function Generation of a Small Language Model**. 2024 Joint 13th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 25th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS). **Anais...** Em: 2024 JOINT 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING AND INTELLIGENT SYSTEMS AND 25TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED INTELLIGENT SYSTEMS (SCIS&ISIS). nov. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10759879/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

JOVANOVIĆ, M.; CAMPBELL, M. Compacting AI: In Search of the Small Language Model. **Computer**, v. 57, n. 8, p. 96–100, ago. 2024.

KANG, J.; RYU, H.; SIM, J. PRISM-Med: Parameter-Efficient Robust Interdomain Specialty Model for Medical Language Tasks. **IEEE Access**, v. 13, p. 4957–4965, 2025.

KARLIŃSKA, A. et al. **Comprehensive Sentiment Analysis of Polish Book Reviews Using Large and Small Language Models**. 2024 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW). **Anais...** Em: 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA MINING WORKSHOPS (ICDMW). dez. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10917894/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

KONDAI, N. et al. **Enhancing Medical ASR Accuracy through the Integration of T5-Based Small Language Models and Error Correction Mechanisms**. 2024 IEEE Conference on Engineering Informatics (ICEI). **Anais...** Em: 2024 IEEE CONFERENCE ON ENGINEERING INFORMATICS (ICEI). nov. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10912105/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

KOPTYRA, B. et al. **Small Language Models for Emotion Recognition in Polish Stock Market Investor Opinions**. 2024 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW). **Anais...** Em: 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA MINING WORKSHOPS (ICDMW). dez. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10917623/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

KOSKA, B.; HORVÁTH, M. **Towards Multi-Modal Mastery: A 4.5B Parameter Truly Multi-Modal Small Language Model**. 2024 2nd International Conference on Foundation and Large Language Models (FLLM). **Anais...**nov. 2024.

LUO, X.; WANG, J.; ZHANG, X. Utterance Alignment of Language Models for Effective User Simulation in Task-Oriented Dialogues. **IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing**, v. 33, p. 483–493, 2025.

MADHABHAVI, B. A. et al. **Semantic Text Transmission via Prediction with Small Language Models: Cost-Similarity Trade-off**. 2024 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops). **Anais...**jun. 2024.

MITHSARA, W. K. M.; SHAHID, A. R.; YANG, N. **Intelligent Fall Detection and Emergency Response for Smart Homes Using Language Models**. 2024 International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA). **Anais...** Em: 2024 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS (ICMLA). dez. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10903502/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

MUSTAFA, M. S. et al. **Iraqi Legal GPT**. 2024 21st International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD). **Anais...** Em: 2024 21ST INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMS, SIGNALS & DEVICES (SSD). abr. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10548909/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

ÖRPEK, Z.; TURAL, B.; DESTAN, Z. **The Language Model Revolution: LLM and SLM Analysis**. 2024 8th International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP). **Anais...** Em: 2024 8TH INTERNATIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA PROCESSING SYMPOSIUM (IDAP). set. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10710677/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

PAUL, S. et al. **Enabling Device Control Planning Capabilities of Small Language Model**. ICASSP 2024 - 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). **Anais...** Em: ICASSP 2024 - 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING (ICASSP). abr. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10446064/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

PIOVESAN, N.; DE DOMENICOO, A.; AYED, F. **Telecom Language Models: Must They Be Large?** 2024 IEEE 35th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications

(PIMRC). **Anais...** Em: 2024 IEEE 35TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PERSONAL, INDOOR AND MOBILE RADIO COMMUNICATIONS (PIMRC). set. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10817162/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

POLISIANI, C. C. et al. **Mitigation of Covert Communications in MQTT Topics Through Small Language Models**. 2024 32nd International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS). **Anais...** Em: 2024 32ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELING, ANALYSIS AND SIMULATION OF COMPUTER AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS (MASCOTS). out. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10786579/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

PUJOLLE, G.; AZZOUNI, A.; NGUYEN, T. M. T. **An Intelligent Edge Embedded Data Center**. 2024 IEEE 13th International Conference on Cloud Networking (CloudNet). **Anais...** Em: 2024 IEEE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLOUD NETWORKING (CLOUDNET). nov. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10815907/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

S, R. K. **Small Language Models and Their Role in Hybrid AI Architectures for Big Data Analytics**. 2024 International Conference on Sustainable Communication Networks and Application (ICSCNA). **Anais...** Em: 2024 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE COMMUNICATION NETWORKS AND APPLICATION (ICSCNA). dez. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10863995/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

SCHERER, M. et al. Deeploy: Enabling Energy-Efficient Deployment of Small Language Models on Heterogeneous Microcontrollers. **IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems**, v. 43, n. 11, p. 4009–4020, nov. 2024.

SHAN, R. Language Artificial Intelligence at a Crossroads: Deciphering the Future of Small and Large Language Models. **Computer**, v. 57, n. 8, p. 26–35, ago. 2024.

SHIM, J.-W. et al. **CPR: Mitigating Large Language Model Hallucinations with Curative Prompt Refinement**. 2024 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). **Anais...** Em: 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS (SMC). out. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10830938/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

STERBINI, A.; TEMPERINI, M. **An Exploration of Open Source Small Language Models for Automated Assessment**. 2024 28th International Conference Information Visualisation (IV). **Anais...** Em: 2024 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION VISUALISATION (IV). jul. 2024a. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10714288/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

STERBINI, A.; TEMPERINI, M. **Open-Source or Proprietary Language Models? An Initial Comparison on the Assessment of an Educational Task**. 2024 21st International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET). **Anais...** Em: 2024 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY BASED HIGHER EDUCATION AND TRAINING (ITHET). nov. 2024b. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10837616/>>. Acesso em: 6 abr. 2025

THAKUR, S. K.; TYAGI, N. **Spatial Data Discovery Using Small Language Model**. 2024 IEEE International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (IC2PCT). **Anais...** Em: 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING, POWER AND COMMUNICATION

TECHNOLOGIES (IC2PCT). fev. 2024. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10486799/>. Acesso em: 6 abr. 2025

ÜNAL, M. C.; ZAVAL, M.; GEREK, A. **Single or Double: On Number of Classifier Layers for Small Language Models**. 2023 31st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). **Anais...** Em: 2023 31ST SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS CONFERENCE (SIU). jul. 2023. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10223825/>. Acesso em: 6 abr. 2025

WANG, Z. et al. **HCoTT: Hierarchical Chain-of-Thought Distillation**. ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). **Anais...**abr. 2025.

XIAO, D. et al. HazardVLM: A Video Language Model for Real-Time Hazard Description in Automated Driving Systems. **IEEE Transactions on Intelligent Vehicles**, p. 1–13, 2024.

ZHANG, Q.; LIU, Z.; PAN, S. The Rise of Small Language Models. **IEEE Intelligent Systems**, v. 40, n. 1, p. 30–37, jan. 2025.

ZHANG, Y. et al. Enhancing Multimodal Object-Entity Relation Extraction via Multi-Aspect Contrastive Learning in Large Multimodal Models. **IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing**, v. 33, p. 1220–1229, 2025.

ZHU, J. et al. **OFSLMs: Offline Fine-Tuned Small Language Models Based on Hybrid Synthetic Knowledge for Robot Introspective Decision-Making**. 2024 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). **Anais...** Em: 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND BIOMIMETICS (ROBIO). dez. 2024. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10907647/>. Acesso em: 6 abr. 2025

ZHUANG, N. et al. **A Prompt Learning Framework with Large Language Model Augmentation for Few-shot Multi-label Intent Detection**. ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). **Anais...**abr. 2025.

FELIZARDO, K. et al. Revisão sistemática da literatura em engenharia de software: teoria e prática. **Elsevier Brasil**, 2017.

HAN, Yang; ZHANG, Chenwei; LI, Xiangang; LIU, Yi; WU, Xihong. Query-based composition for large-scale language model in LVCSR. **2014 IEEE International Conference On Acoustics, Speech And Signal Processing (Icassp)**, [S.L.], p. 4898-4902, maio 2014. IEEE. <http://dx.doi.org/10.1109/icassp.2014.6854533>.

FRIHA, Othmane; FERRAG, Mohamed Amine; KANTARCI, Burak; CAKMAK, Burak; OZGUN, Arda; GHOUALMI-ZINE, Nassira. LLM-Based Edge Intelligence: a comprehensive survey on architectures, applications, security and trustworthiness. **IEEE Open Journal Of The Communications Society**, [S.L.], v. 5, p. 5799-5856, 2024. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/ojcoms.2024.3456549>.

FENG, Y.; SNOUSSI, H.; TENG, J.; CHEROUAT, A.; WANG, T.. Large language model-based multi-task UAVs - towards distilled real-time interactive control. **IET Conference Proceedings**, [S.L.], v. 2023, n. 39, p. 114-118, 26 jan. 2024. Institution of Engineering and Technology (IET). <http://dx.doi.org/10.1049/icp.2024.0472>.